

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 024.5:3+470+571

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ И ИНОЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

INNOVATIVE MODEL SCHOOL CENTER LEGAL AND OTHER SOCIALLY IMPORTANT INFORMATION

©Третьяков А. Л.

Северо–Западный институт управления — филиал РАНХиГС,
Санкт–Петербургский государственный институт культуры
г. Санкт–Петербург, Россия
andltretyakov@gmail.com

©Tretyakov A.

Northwest Institute of Management — RANHiGS branch St. Petersburg State Institute of Culture
St. Petersburg, Russia
andltretyakov@gmail.com

Аннотация. Рассматривая идею виртуалистики, автор обосновывает необходимость создания школьных центров правовой и иной социально значимой информации на базе библиотеки образовательной организации. Рассматриваются положения теории виртуалистики. Описываются ее свойства. Описана цель создания подобных центров. Отмечены важные аспекты правового просвещения подрастающего поколения. Создана модель центра правовой и иной социально значимой информации.

Abstract. Virtualistics considering the idea, the author proves the necessity of creation of school centers of legal and other socially significant information on the basis of the educational organization of the library. We consider the situation Virtualistics theory. It describes its properties. It describes the purpose of creating such centers. Noting the important aspects of the legal education of the younger generation. A model center of legal and other socially important information.

Ключевые слова: виртуалистика, теория, положения, центр правовой и иной социально значимой информации, школьная библиотека, модель, правовое просвещение.

Keywords: virtualistics theory, the position, the center of legal and other socially significant information, school library, model, legal education.

Рубеж XX–XXI в. в. ознаменовался бурным расцветом отечественной философской мысли, в частности, в недрах Института человека РАН Николаем Александровичем Носовым была выдвинута и доказана теория, получившая позднее название виртуалистика [3, с. 5]. Разработка данной теории занимался специализированный Центр Института. Основными положениями теории являются следующие:

– базовой идеей, на которой строится виртуалистика, является идея сосуществования виртуальных и реальных объектов и явлений, влияющих друг на друга, но не сливающихся в одной общей реальности;

– мир меняется и меняется понимание мира человеком. Например, в последние 30 лет возникли новые подходы, как в области осмысления бытия, так и научных данных. Например,

<http://www.bulletennauki.com>

синергетика, экология и др. Возникли и переживают бурный расцвет — информационные технологии, породившие новые профессии и изменившие многие виды научной и практической деятельности;

– теория Н. А. Носова доказывает, что мир во многом виртуален. Виртуалистика делает возможным философски концептуализировать виртуальность, сделать ее предметом научных исследований и практических преобразований;

– виртуалистика — это не отрасль научного знания, а тип мировоззрения. Данное мировоззрение не отрицает традиционную философию и науку. Виртуалистика вводит в мировоззрение дополнительные реальности и, соответственно, предлагает новый взгляд на мир;

– виртуальная реальность, независимо от ее «природы» (физическая, психологическая, социальная, биологическая, техническая и проч.), имеет следующие свойства: порожденность, актуальность, автономность, интерактивность. Необходимо остановиться на комментариях, которые современные учёные (Михайлов А. Н., Генисаретский О. И., Носова Т. В.) дают каждому из свойств:

Порожденность. Виртуальная реальность продуцируется активностью какой-либо другой реальности, внешней по отношению к ней. Например, развитие компьютерной техники породило виртуальную реальность — Интернет.

Актуальность. Виртуальная реальность существует только «здесь и теперь», только пока активна порождающая реальность. Любую виртуальную реальность, например, роман в письмах между двумя возлюбленными можно прекратить. Закончится переписка, и эта виртуальная связь двух людей закончится вместе с перепиской. Например, американский фильм «Вам письмо» режиссера Норы Эфрон может служить прекрасным примером. Два человека в переписке и в жизни имеют совершенно разные отношения. В анонимной переписке — это понимающие и уважающие друг друга люди, которые с каждым письмом становятся ближе друг к другу, а в реальной жизни — это конкуренты и враги. Их виртуальная жизнь существует совершенно автономно, и во многом даже находится в противоречии с реальностью. По законам жанра мелодрама заканчивается хэппи-эндом — виртуальная и реальная жизнь сливаются, и возникает новая реальность, где герои имеют совершенно отличные от прежних социальные и профессиональные роли.

Автономность. В виртуальной реальности своё время, пространство и законы существования (в каждой виртуальной реальности своя «природа»). Иллюстрации этому положению может служить Facebook, а точнее его страницы, которые ведут библиотекари. Очень спокойные, можно сказать тихие люди на страницах Facebook становятся пламенными борцами за идею. У них возникают сторонники и противники. В целом, идет виртуальная жизнь в большинстве своих проявлений. Страницы разных библиотечек и библиотечных сообществ имеют разную профессиональную, эмоциональную окраску, за счет разных фотографий и рисунков — даже разный дизайн. Каждая страница на Facebook — это отдельное государство со своими законами и нормами.

Интерактивность. Виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми другими реальностями, в том числе и с порождающей, что подтверждается основами онтологии — учения об общих категориях и закономерностях бытия, о существовании в единстве закономерностей, теории познания и логики. Очень показательным примером в этом плане

<http://www.bulletennauki.com>

может служить федеральная целевая программа «Электронная Россия». В момент создания проекта данной программы предполагались определённые функции и направления деятельности, которые будут реализованы с ее помощью. Однако, когда программа начала реализовываться, а в ее реализации участвовало значительное количество людей из различных регионов — данная виртуальная реальность обрела иную жизнь и во многом иные функции, чем предполагали ее идеологи и разработчики. Программа развивалась по программе, отличающейся от запланированной, что, по мнению экспертов — привело ее в тупик [3, с. 10].

В виртуалистике рассматривается два вида реальностей — константная реальность, например, научно–технический прогресс, развитие электроники и виртуальная реальность — Интернет, порожденный развитием прогресса. Данные реальности рассматриваются как самостоятельные философские категории, которые не вступают в оппозицию друг с другом, то есть реальность, породившая виртуальный мир не конфликтует с ней. В свою очередь *виртуальный мир не ставит цели повлиять на создавшую его реальность*. Некоторые социологи полагают, что виртуальный мир во многом повлиял на реалии мира естественного, особенно на его молодежный сектор, но это явление совершенно иной природы, оно существует, его никто не отрицает, но сказать, что Интернет повлиял на развитие научно–технического прогресса, в частности, электроники — нельзя. Здесь можно говорить только об одностороннем влиянии. Развитие научно–технического прогресса, в частности электроники, влияет на виртуальную среду Интернет, в свою очередь виртуальная среда Интернет на развитие научно–технического прогресса прямого воздействия не оказывает. Неверно понимать виртуальность как нереальность (возможность, иллюзорность, потенциальность, воображение и т. п.), виртуальность есть другая реальность. В виртуалистике полагается существование двух типов реальности: виртуальной и константной, — каждая из которых одинаково реальна.

С позиций виртуалистического мировоззрения центры правовой информации являются той сущностью, которая способно породить виртуальные миры школьников, отвечающие их духовным, познавательным и эстетическим потребностям. И как это не парадоксально звучит — стать серьезной альтернативой Интернету и иным привычным развлечениям школьников. При этом необходимо ещё раз подчеркнуть, что «виртуальные» в данном контексте означает не дистанционные, а *временные и не зафиксированные* жестко какой-либо традиционной формой внутришкольной работы.

Современные школьники, взрослеют в эпоху активного использования разнообразных гаджетов, уводящих их в виртуальные миры. Школьники, которые в рамках урочной системы отвечают на заданные учителем вопросы, а выражение собственного мнения должны оставить на перемены или внешкольное время, эти школьники могут положительно отнестись к появлению многофункциональной, в том числе коммуникационной и рекреационной площадки внутри школы [2, с. 206].

Подтверждениям данного предположения являются школы с развитым ученическим самоуправлением. Например, школы, где школьный парламент, школьный пресс–центр, школьный клуб — являются комфортной средой для самовыражения и взросления, дают возможность предположить, что и центры правовой и иной социально значимой информации (если их назвать более привлекательным для учащихся именем), то тоже могут стать средой межличностного общения, местом получения новых социальных знаний и умений.

Если оторваться от шаблонов, то можно не превращать деятельность центров правовой информации в обязательные дополнительные занятия для учащихся по правовым дисциплинам. Из традиционного направления работы с электронными ресурсами — центр правовой информации может стать актуальным киноклубом, школой неформального лидера, центром

<http://www.bulletennauki.com>

информального образования, то есть тем местом, где школа предоставляет обучающимся дополнительные возможности для саморазвития и самообразования, коммуникаций. Именно так представляли себе правовое просвещение Д. С. Лихачев и Н. И. Элиасберг [5, 6].

Саморазвитие человека редко протекает лишь в академической тиши урока или библиотечного зала. В наш век оно требует возможности проявить себя в самых разных активных формах, в том числе в качестве добровольного помощника, творца, наставника, защитника. Популярность или непопулярность центра правовой и иной социально значимой информации и его деятельности по правовому просвещению зависит, на наш взгляд, только от двух моментов:

1. Если у школьного библиотекаря и педагогов, заинтересованных в правовом просвещении, собственные или заимствованные идеи, как традиционное, обыденное сделать интересным и лично важным.

2. Школьники в центре правовой и иной социально значимой информации активно участвуют в выборе форм работы, а не только выполняют заранее приготовленные задания или поручения.

Они являются равноправными участниками обсуждения и выбора самых интересных тем и направлений, и на основе коллективного выбора определяют вектор развития центра правовой и иной социально значимой информации. Например, правовой и иной социально значимой информации может иметь название «Обсуждение. Дискуссия. Дебаты». В подобном центре возможно даже с привлечением студентов или молодых специалистов из вузов, а также общественных организаций можно научиться проводить дебаты, быть рефери (судьей), научиться организовывать дебаты в среде младших школьников и т. д. А тематика тех или иных дебатов или дискуссий будет этико–правовой, а это означает, что очень широкой.

Ценность создания сети центров правовой и иной социально значимой информации на базе школьных библиотек будет заключаться в том, что они *все будут разными*. И, следовательно, от центра к центру будут передаваться не только ресурсы, которые можно получить в наше время вне любого центра, но и будет передаваться опыт, методики, подходы, решения педагогических задач, то есть все то, что составляет суть педагогической деятельности.

Объединение центров в сеть может способствовать решению ещё одного вопроса, о котором мы говорили в самом начале, то есть о создании условий для отрыва детей от погруженности в виртуальный мир. Предложив школьникам нечто необычное и интересное в реальном мире, да еще с возможностью для собственного развития и самовыражения [1, 4, 9].

На втором этапе, когда у школьников получится информационный, развлекательный или какой-либо иной продукт (фильм, концерт, спектакль, дебаты) можно провести конкурс между центрами, объединенным в сеть на одну заданную тему, который каждый центр будет раскрывать специфическими для него средствами.

Нельзя забывать, что центр правовой и иной социально значимой информации создан на базе школьной библиотеке. Поэтому первой темой, которая может послужить инструментом для того чтобы познакомить учителей и школьников из разных центров и из разных школ — может стать тема «Читать — это модно» или наоборот — «Это модно — читать».

Постепенно круг участников подобных конкурсов может расширяться за счёт школ, которые могут даже не иметь центров, но иметь установки видеоконференцсвязи. Общение в режиме реального времени со сверстниками из других городов и даже городских и сельских ребят, учителей из самых разных образовательных организаций — может послужить началом к дальнейшему развитию центров правовой и иной социально значимой информации.

<http://www.bulletennauki.com>

Состязательность очень важна в жизни подростка и именно это является основой для реализации еще одной функции центра — командообразующей. Невольно, готовясь к тому или иному мероприятию (акции) в центре будут собираться дети и разных возрастных групп, которым на практике придется научиться уметь слушать и уважать друг друга, так как это те условия, без которых победить нельзя.

Модель ПЦПИ на базе школьной библиотеки

Рисунок. Модель ПЦПИ на базе школьной библиотеки.

На Рисунке отмечены объекты приложения сил школьников, ориентированных на саморазвитие и самообразование.

Список литературы:

1. Демидов А. А. Центры этико-правовой информации и медиаобразования на базе школьной библиотеки — новация в реализации ФГОС и инфраструктура для развития информационно-правовой культуры детей и молодежи / А. А. Демидов, А. Л. Третьяков // Медиаобразование. 2016. № 2. С. 21–33.
2. Колбасова Е. Г. Формирование чувства национальности при изучении литературы в школе / Е. Г. Колбасова, А. Л. Третьяков // Аспирант. 2015. №1. С. 206–207.
3. Носов Н. А. Манифест виртуалистики / Н. А. Носов. Москва: Путь, 2001. 17 с. (Тр. лаб. виртуалистики. Вып. 15.)
4. Старовойтова О. Р. Информационное и методическое обеспечение образовательного процесса на базе Центра гражданской, правовой и иной социально-значимой информации памяти проф. Н. И. Элиасберг / О. Р. Старовойтова, А. Л. Третьяков // Непрерывное педагогическое образование в современном мире: от исследовательского поиска к продуктивным решениям: образовательный процесс в вузе в условиях внедрения образовательных и профессиональных стандартов: сб. ст. по матер. всерос. конф. с междунар. участием, 25 марта 2015 г. Санкт-Петербург, 2015. С. 270–276.

<http://www.bulletennauki.com>

5. Старовойтова О. Р. Информационные возможности центров этико-правовой и иной социально значимой информации, организованных на базе информационно-методических центров районов / О. Р. Старовойтова, А. Л. Третьяков // Педагогические исследования – вклад в инновационное развитие России: сб. науч. ст. междунар. науч.-практ. конф., 21-24 апр. 2015 г. / ред. совет: Т. Б. Алексеева, И. В. Гладкая, И. Э. Кондракова, Ю. С. Матросова, Н. М. Федорова. Санкт-Петербург, 2015. С. 268-272.

6. Старовойтова О. Р. Человек. Учитель. Учёный: биобиблиогр. указ. публикаций профессора Н. И. Элиасберг (1933-2014) / сост.: А. Н. Король, О. Р. Старовойтова, А. Л. Третьяков; науч. ред.: О. Р. Старовойтова. Санкт-Петербург, 2015. 64 с.

7. Третьяков А. Л. Возможности видеоконференцсвязи для реализации идей открытого образования / А. Л. Третьяков // Общественные науки в школе и жизни: метод. навигатор: метод. сб. / отв. ред. А. Н. Бакушина; С.-Петерб. филиал нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». Санкт-Петербург, 2015. С. 271-275.

8. Третьяков А. Л. Информационное обеспечение деятельности школьного учителя // Наука и образование: инновации, интеграция и развитие: матер. междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 29-30 апр. 2014 г.): в 2-х ч. Ч. 1. Уфа, 2014. С. 118-125.

9. Третьяков А. Л. Правовое просвещение на базе районного центра информации // Академия профессионального образования. 2015. № 10. С. 48-54.

References:

1. Demidov A. A. Centers ethical and legal information and media education based on school library – an innovation in the implementation of the FGOS and the infrastructure for the development of information and legal culture of children and young people / A. A. Demidov, A. L. Tretyakov // Media Education. 2016. № 2. P. 21-33.

2. Kolbasova E. G. formation of national feeling in the study of literature in the school / E. G. Kolbasova, A. L. Tretyakov // Postgraduate. 2015. № 1. P. 206-207.

3. Nosov N. A. Manifesto Virtualistics / N. A. Nosov. Moscow: Path, 2001. 17 p. (Tr lab Virtualistics. Issue 15.)

4. Starovoitova O. R. Information and methodical support of the educational process on the basis of the Centre of civil, legal and other socially significant information memory of Professor N. I. Eliasberg / O. R. Starovoitova, A. L. Tretyakov // Continuous pedagogical education the modern world: from research to find productive solutions: the educational process in high school in the conditions of the implementation of educational and professional standards: sat. art. on the mater. proc. conf. with int. participation, march 25, 2015 St. Petersburg, 2015. P. 270-276.

5. Starovoitova O. R. Information opportunities centers ethical-legal and other socially important information, organized on the basis of information and resource centers areas / O. R. Starovoitova, A. L. Tretyakov // Pedagogical studies – contribution to the innovative development of Russia: sat. scientific. Art. Intern. scientific-practical. conf., april 21-24. 2015 / ed. board: T. B. Alekseeva, I. V. Smooth, I. E. Kondrakova, S. A. Matrosov, N. M. Fedorova. St. Petersburg, 2015. P. 268-272.

6. Starovoitova O. R. Man. Teacher. Scientist: biobibliogr. decree. publications of Professor N. I. Eliasberg (1933-2014) / Ed.: A. N. Korol, O. R. Starovoitova, A. L. Tretyakov; scientific. ed. : O. R. Starovoitova. St. Petersburg, 2015. 64 p. (Scientists, teachers).

7. Tretyakov A. L. Video conferencing capabilities to implement open education ideas / A. L. Tretyakov // Social sciences in school and life method. Navigator: method. sat. / Hole. ed. A. N. Bakushina; St. Petersburg. nat. branch. issled. Zap «Higher School of Economics». St. Petersburg, 2015. P. 271-275.

<http://www.bulletennauki.com>

8. Tretyakov A. L. With information of activity of a school teacher // Science and education: innovation, integration and development: mater. Intern. scientific–practical. Conf. (Ufa, 29-30 April 2014.) In 2 hours Part 1. Ufa, 2014. p. 118–125.

9. Tretyakov A. L. Legal education on the basis of the regional center of information // Vocational Education Academy. 2015. №10, pp. 48–54.

*Работа поступила в редакцию
20.03.2016 г.*

*Принята к публикации
23.03.2016 г.*